

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 3
ISSUE 6**

2022

TIL, TA'LIM, TARJIMA

3-SON, 6-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

НОМЕР-3, ВЫПУСК-6

LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

VOLUME-3, ISSUE-6

TOSHKENT-2022

TIL, TA'LIM, TARJIMA XALQARO JURNALI

№6 (2022) DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.8209045>

Bosh muharrir:

Mirzayev Ibodulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Ismoilov Salohiddin
f.f.n., professor (O'zbekiston)

TAHRIR HAY'ATI:

Boqiyeva Gulandom f.f.d., professor (O'zbekiston)	Bakirov Poyon f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla f.f.d., professor (O'zbekiston)	Pardayev Azamat f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozqoboy p.f.d., professor (O'zbekiston)	Xayrullayev Xurshid f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja f.f.d., professor (O'zbekiston)	Kiselyov Dmitriy f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Mamatov Abdi f.f.d., professor (O'zbekiston)	Labib Said Mohammad Alem f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Safarov Shahriyor f.f.d., professor (O'zbekiston)	Mirzayev Rahmatulla yu.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida f.f.d., professor (O'zbekiston)	Sobirov Anvar PhD (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Nadim Mohammad Humoyun PhD (Afg'oniston)
Mirzohidova Muyassar f.f.d., professor (Qirg'iziston)	Ubaydullayeva Maftuna PhD (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon f.f.d., professor (O'zbekiston)	Isakova Nodira f.f.n. (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy f.f.d., professor (O'zbekiston)	Qodirova Barno kotib, PhD (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Xasanov Axmad mas'ul kotib, (O'zbekiston)

ILMIY MASLAHAT KEMGASHI:

To'xtasinov Ilhom p.f.d. (O'zbekiston)	Karimov Suyun f.f.d., professor (O'zbekiston)
Raximov G'anisher f.f.d., professor (O'zbekiston)	Mo'minov Siddiq f.f.d., professor (O'zbekiston)
Saidov Sa'no f.f.n., dotsent (Uzbekistan)	Mamatov Abdug'ofur f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Suvonova Nigorabonu f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Turniyozov Ne'mat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Mukhametkaliyeva Gulnar f.f.n. (Qozog'iston)
Irisqulov Muhammadavaz f.f.d., professor (O'zbekiston)	Saidov Sa'no f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Berdaliyev Abduvali f.f.d., professor (Tojikiston)	
Sayfullayeva Ra'no f.f.d., professor (O'zbekiston)	
Djusupov Maxanbat f.f.d., professor (O'zbekiston)	
Jabborov Xo'jamurod f.f.d., dotsent (O'zbekiston)	
Abdiyev Murodqosim f.f.d., professor (O'zbekiston)	
Yoqubov Jamoliddin f.f.d., professor (O'zbekiston)	

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

№6 (2022) DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.8209045>

Главный редактор:

Мирзаев Ибадулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Исмаилов Салахиддин
к.ф.н., доцент (Узбекистан)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Бакиева Гуландом д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Бакиров Поён д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Пардаев Азамат д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Йулдашев Казакбай д.п.н., профессор (Узбекистан)	Хайруллаев Хуршид д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Киселев Дмитрий д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Маматов Абди д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Лабиб Саид Моҳаммад Алем д.ф.н., доцент (Афганистон)
Сафаров Шахриёр д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Мирзаев Раҳматулла д.ю.н., доцент (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Собиров Анвар PhD (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Надим Моҳаммад Хумоюн PhD (Афганистон)
Мирзахидова Муяссар д.ф.н., профессор (Киргизистан)	Убайдуллаева Мафтуна PhD (Узбекистан)
Улуков Насиржан д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Исакова Нодира д.ф.н. (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Кадирова Барно секретарь, PhD (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Хасанов Ахмад отв. секретарь (Узбекистан)

НАУЧНЫЙ СОВЕТ:

Тухтасинов Илхам д.п.н., профессор (Узбекистан)	Каримов Суюн д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рахимов Ганишер д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Муминов Сиддик д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Саидов Саъно к.ф.н., доцент (Узбекистан)	Маматов Абдуғафур д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакоева Мухаббат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Сувонова Нигорабону к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Турниязов Нетьмат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Мукхаметкалиева Гульнар к.ф.н. (Казакстан)
Ирискулов Мухаммадаваз д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Бердалиев Абдували д.ф.н., профессор (Таджикистан)	
Сайфуллаева Раъно д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Джусупов Маханбат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Жаббаров Хужамурад д.ф.н., доцент (Узбекистан)	
Абдиев Муратқасим д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Якубов Жамалиддин д.ф.н., профессор (Узбекистан)	

Вёрстка: Шахрам Файзиёв

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

№6 (2022) DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.8209045>

Chief Editor:

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien.,
prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:

Ismailov Salokhiddin
Cand. of phil. sciences, assistant
professor (Uzbekistan)

EDITORIAL BOARD:

Bakieva Gulandom
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Dadaboev Khamidulla
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Yuldashev Kazakbay
Doc. of ped. scien., prof.
(Uzbekistan)

Rasulov Ravshankhuja
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Mamatov Abdi
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Safarov Shakhriyor
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Shakhobiddinova Shokhida
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Kulmamatov Dushmanat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Mirzokhidova Muyassar
Doc. of phil. scien., prof.
(Kirghizistan)

Ulukov Nosirjon
Doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Eltazarov Juliboy
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Umurkulov Bekpulat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Bakirov Poyon
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Pardaev Azamat
Doc. of phil. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Khayrullaev Khurshid
Doc. of phil. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Kiselyov Dmitriy
Doc. of phil. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Habib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien.
(Afg'oniston)

Mirzaev Rahmatulla
Doc. of jurispr. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Sobirov Anvar
PhD
(Uzbekistan)

Nadim Mohammad Humoyun
PhD
(Afg'oniston)

Ubaydullayeva Maftuna
PhD
(Uzbekistan)

Isakova Nodira
Doc. of phil. scien.
(Uzbekistan)

Kadirova Barno
Secretary, PhD
(Uzbekistan)

Hasanov Ahmad
senior secretary
(Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY COUNCIL:

Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien.
(Uzbekistan)

Rakhimov Ganisher
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Saidov Sano
Cand. of phil. sciences, assoc. prof.
(Uzbekistan)

Bakaeva Mukhabbat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Turniyazov Nemat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Iriskulov Mukhammadavaz
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Berdaliev Abduvali
Doc. of phil. scien., prof.
(Tajikistan)

Sayfullaeva Rano
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Djusupov Makhanbat
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Jabborov Khojamurod
Doc. of phil. scien., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Abdiev Murodkosim
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Yakubov Jamoliddin
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Karimov Suyun
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Muminov Siddik
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Mamatov Abdugafur
Doc. of phil. scien., prof.
(Uzbekistan)

Suvonova Nigorabonu
Cand. of phil. sciences, assoc. prof.
(Uzbekistan)

Mukhametkaliyeva Gulnar
Cand. of phil. sciences
(Kazakhstan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)

Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)

Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA\СОДЕРЖАНИЕ\CONTENT

T I L S H U N O S L I K

1.Файбуллаева Н. КОГНИТИВ ТИЛШУНОСЛИК ТАРАҚҚИЁТИ.....	7
2.Қаршиев Н. ОРАҚЎЛЧИЛИК ТЕРМИНЛАРИНИНГ ҚЎШИМА ВА ЖУФТ УСУЛЛАР БИЛАН ИФОДАЛАНИШИ.....	18
3.Abdumannatova N. TILSHUNOSLIKDA LINGVOFOLKORISTIK TADQIQOTLARNING YUZAGA KELISHI VA TARIXIY TARAQQIYOTI.....	35
4.Erbo'taveva Sh. "YO'LIDA" FUNKSIONAL KO'MAKCHISI XUSUSIDA BA'ZI MULOHAZALAR.....	45
5.Даутова М. МОДА СОҲАСИГА ОИД ИНГЛИЗЧА НЕОЛОГИЗМЛАРНИНГ НОМИНАТИВ ВА ЯСАЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ ТАҲЛИЛИ.....	53
6.Qurbonova M. XURSHID DAVRON SHE'RIYATIDA ANTITEZA VA METAFORA HODISASINING TILSHUNOSLIKDAGI AHAMIYAT.....	63
7.Kurbonova M. KO'Z LEKSEMASINING BIR NECHA SOMATIK KOMPONENTLI FRAZEOLOGIK BIRLIKLARDA IFODALANISHI.....	70

T A ' L I M S H U N O S L I K

8.Asrorov A., Boltayev M. UBAYDULLOH HOJA AHRORI VALI HAZRATLARI AKADEMIK BOTIRXON VALIXO'JAYEV TALQINIDA.....	86
9.Уллиева С. БАДИИЙ ПЕРСОНАЖ ШАХС МОДЕЛИ СИФАТИДА: ИНСОН ОБРАЗИНИ ЛИСОНИЙ ИФОДАЛАШНИНГ УСУЛ ВА ЙЎСИНЛАРИ.....	95
10.Сотволдиев М. ҚИРҒИЗ ХАЛҚ ЭРТАКЛАРИНИНГ ЎРГАНИЛИШИ ВА НАШР ЭТТИРИЛИШИ.....	104
11.Islomova Sh. TIBBIYOT VA SHE'RIYAT MUSHTARAKLIGI.....	113

T A R J I M A S H U N O S L I K

12.Safarova M., Jo'rayeva Z. TIL O'RGANISH VA UNING MOHIYATI XUSUSIDA.....	129
13.Ruziyeva N. O'ZBEK TILIGAFRANSUZTILIDAN O'ZLASHGANSO'ZLAR XUSUSIDA.....	139
14.Шарипова М. РОЛЬ АББРЕВИАТУР В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ В СМИ.....	147
T A Q R I Z	
15.Phd Ernazarova I. LUG'ATSHUNOSLIKKA DOIR YANGI IZLANISHLAR.....	160

ТИЛ, ТА'ЛИМ, ТАРЖИМА ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Даутова Малика

Ўқитувчи

Термиз давлат университети

Термиз, Ўзбекистон

маликадаутова1@gmail.com

МОДА СОҲАСИГА ОИД ИНГЛИЗЧА НЕОЛОГИЗМЛАРНИНГ НОМИНАТИВ ВА ЯСАЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ ТАҲЛИЛИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада "кийим-кечак" ва номларнинг турли томонлардан ўрганилганлиги, кейинги қайдларда уларни ҳар хил тиллар материалларида қиёслаб ўрганишга жиддий эътибор қаратилган. Инглиз тилида кийим-кечак номларининг турли тарихий даврлардаги ва ҳозирги инглиз тили шеваларидаги ҳолатини ўрганишга, шунингдек, поябзал тушунчасини ўрганишда когнитив ҳамда семиокультурологик йўналишлар тараққиётига бағишланган ишлар ҳам чуқур таҳлил қилинган. Тилнинг номинатив функцияси билан узвий боғланган: номлаш жараёни ва унинг натижаси сўзловчининг ниятини манзилига етказиш ва ўз хоҳиш-истакларни ҳис-туйғу, билим ҳамда интилишлар билан боғлашни ўз ичига олган прагматик йўналишлар ҳам таҳлил қилинган. Мода соҳасидаги инглизча неологизмларнинг номинатив ва ясалиш хусусиятлари тўлиғича очиқ берилган.

Калит сўзлар: Мода, номинация, неологизм, объектив бирлик, прагматик мақсад, прецедент, топонимлар, топоэтнонимлар.

Doutova Malika
Teacher
Termiz State University
Termiz, Uzbekistan
маликадаутова1@gmail.com

ANALYSIS OF NOMINATIVE AND CONSTRUCTIONAL FEATURES OF ENGLISH NEOLOGISMS RELATED TO THE FIELD OF FASHION

ABSTRACT

This article primarily examines the multidimensional investigation of "clothing" and names, encompassing diverse perspectives. It subsequently compares them across materials in various languages. Moreover, a comprehensive analysis has been conducted on works dedicated to examining the evolution of clothing terminology in English across different historical periods and contemporary English dialects. Additionally, the development of cognitive and semiotic-cultural approaches in studying the concept of footwear has been scrutinized. The intrinsic connection to the nominative function of language is evident, as the process of naming and its outcomes are also examined from pragmatic perspectives. This encompasses conveying the speaker's intentions towards the addressee and linking desires to emotions, knowledge, and aspirations. The nominative and factual characteristics of English neologisms within the fashion domain are extensively elucidated.

Keywords: Fashion, denomination, neologism, objective unity, pragmatic purpose, precedent, toponyms.

Доутова Малика
Преподаватель
Термезского государственного университета
Термиз, Ўзбекистон
маликадаутова1@gmail.com

АНАЛИЗ НОМИНАТИВНЫХ И КОНСТРУКЦИОННЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ АНГЛИЙСКИХ НЕОЛОГИЗМОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СФЕРЕ МОДЫ

АННОТАЦИЯ

В данной статье основное внимание уделяется анализу явления "одежда" и имен в контексте многоаспектного подхода, сопровождаемого сравнительными рассмотрениями материалов на разных языках. В дополнение, проведен детальный анализ работ, посвященных изучению эволюции терминологии одежды в английском языке в различные исторические периоды и современных диалектах, а также развитию когнитивного и семиокультурного подходов к исследованию концепта обуви. Тесная связь с номинативной функцией языка проявляется в анализе процесса номинирования и его результатов с прагматической перспективы, которая включает передачу намерений говорящего в отношении собеседника и связь его желаний с эмоциональным, знаниевым и ценностным контекстом. Подробно раскрыты номинативные и фактологические особенности английских неологизмов в сфере моды.

Ключевые слова: Мода, наименование, неологизм, объективное единство, прагматическая цель, прецедент, топонимы, топонимы.

Тилшуносликда "кийим - кечак" ва турли томонлардан ўрганилганлиги, уларни ҳар ҳил тиллар материалларида қиёслаб ўрганишга ҳам жиддий эътибор қаратилмоқда. [1, 16]. Қатор тадқиқотлар инглиз тилида кийим - кечак номларининг турли тарихий даврлардаги ва ҳозирги инглиз тили шевавридаги ҳолатини ўрганишга бағишланган. [2, 32]. Шунингдек, инглиз тилида номлаш жараёнлари хусусиятлари "кийим - кечак" ва "поябзал" ни ифодаловчи сўзлар ҳам тадқиқ этилмоқда. [3, 48]. Инглиз тилида кийим - кечак" ва "поябзал" [4, 18] тушунчаларини ўрганишда когнитив ҳамда семиокультурологик йўналишлар тараққиётига бағишланган ишларда ҳам чуқур таҳлил қилинган. [5, 62].

Ижтимоий - маиший ҳаётнинг ушбу соҳасига доир предмет, ҳодиса ва тушунчалар тил эгаларининг аксариятига тушунарли. Шу билан бирга, таъкидлаш жоизки, мода жамиятда содир бўладиган технологик ва ижтимоий ўзгаришларни яққол кўрсатиб туради. "Мода" категориясига тааллуқли нарса, ҳодиса ва тушунчалар атрофидаги кишиларда ўзига нисбатан маълум муносабатни ҳосил қилишга интиладиган шахснинг ҳам индивидуал хусусият, дид ва мақсадларини ҳам намоён этади. Масалан Буюк Британия ва АҚШда модага нисбатан турли муносабатда бўлишади. Британияликларга ўзининг уст - бошига, унинг ранг - баранг ва оригиналликка ҳаддан ташқари берилмайди. Лекин америкаликлар каби эркаклар хизмат жойларида костюм ва бўйинбоғда, аёллар эса кўйлак ва юбкани (шимни эмас!) афзал билишади. Шунингдек, ишбилармон, табиб ва оқловчи (адвокат) лар ҳам кийинишнинг расмий иш услубига амал қилишади. Бироқ, таъкидлаш жоизки, Буюк Британия ва АҚШда қандай кийим кийилишини аниқ тавсифлаш унчалик осон иш эмас. Чунки ҳар бир кишининг кийиниш услуби юриш - туриши индивидуал. Одатда, нимани кийиш лозимлигига шубҳалансалар, бошқалар қандай кийинишигагина қарайдилар ёки яқинлари билан маслаҳатлашадилар. Нимани кийишни билмаган кишилар бошқаларга разм солади ва муайян қарорга келишади. Британияликлар бошқалардан ажралиб турмасликни (гап оддий халқ ҳақида кетяпти) ёқтирадилар, шундай ишончли ҳис этадилар, қулай кийинишга ҳаракат қиладилар. Концерт, театр, кинотеатрларда британияликларни хушбичим костюм - кўйлақларда ҳам, свитер ва жинсиларда ҳам учратиш мумкин. [6, 54].

Америкаликлар британияликларга нисбатан ўзларини анча эркин тутадилар, аммо ташқи кўринишига жуда эътибор берадилар. Уйда, хордиқ пайтида улар спорт ёки кундалик кийимларини кийишадилар. Бироқ кечки кўнгилочар тадбирларда башанг кийинишни ёқтирадилар. Қимматбаҳо меҳмонхона ва салоҳиятли ресторанларда эркаклар бўйинбоғи пиджак, аёллар эса зийнатли кийинадилар, сочларини ораста турмаклайлилар. Шу билан бирга таъкидлаш жоизки, англо-саксон дунёсида қатий кийинишга нисбатан талаб сусайиб бораётганлигини қайд этиш мумкин. Албатта тегишли ҳолатларда улар қатъий (костюм, бўйинбоғ ва шу кабилар билан) кийиниш кузатилади. [7, 84].

Бизнингча "номинация" тушунчаси борлиқ, нарса ҳодисаларни номлаш (маъно бағишлаш) жараёни натижаси ўлароқ гавдаланади. Нарса ҳодисаларга маъно бағишлаш (уларни номлаш) сўз ва сўз бирикмалари ҳақидаги тасаввур ва ассотсиатив (фикрий) алоқаларнинг яхлит мажмуига асосланади. Бунда улар тасаввур ва фикрий боғланишларнинг айнан бир доирасига мансублиги жуда муҳим. Объектив бирликнинг номинация асоси бўлган муайян объект ҳақидаги билимларнинг тўпланиши табиий, муайян ва маданий - лисоний тажриба атрофида кечади. Билиш жараёни эса кузатишлардан бошланади. Шу билан бирга, нарса - ҳодиса сўзга боғлиқ бўлмаган ҳолда мавжуд. Уни ифодаловчи сўз ҳам пайдо бўлади.

Тилнинг номинатив функцияси билан узвий боғланган: номлаш жараёни ва унинг натижаси сўзловчининг ниятини адресига етказиш ва ўз хоҳиш - истакларни ҳис - туйғу, билим ҳамда интилишлар билан боғлашни ўз ичига олган прагматик йўналишдан фарқ қилади.

Прагматик мақсад ва шарт - шароитлар номлаш жараёнининг маълум ҳосиласини қабул қилишга, эслаб қолишга ҳамда қайта ифодалашга имкон берувчи когнитив асосларга эга. Номинация неологизмларнинг маъно мазмунини адекват (қандай бўлса шундай) идрок этишни, кийим - кечакнинг маълум турига янги ном беришни назарда тутди. Бизнингча, номлаш жараёнида шахс ва сўзловчининг мақсади, ўй - хаёли етакчи аҳамиятга эга. Чунки, неологизмнинг прагматик салоҳияти ва йўналиши айнан шу билан белгиланади.

Мода соҳасидаги инглизча неологизмлар мода журналлари мақолаларида кўпроқ қўлланади. Мода саноатининг оммабоп нашрлари тилда неологизмларнинг пайдо бўлиши, маълум лисоний - ижтимоий мақом касб этиши нуқтаи назаридан жуда муҳим. Чунки улар, кўпинча, янги сўз ёки гапларнинг пайдо бўлиши ва қўлланиши учун биргаликта манба вазифасини бажаради. Мода журналларида рангни тасвирловчи неологизмлар жуда кенг тарқалган. Бунинг сабаби, бизнингча, мақолаларда йўлнинг маълум фаслида намоён бўладиган ранг нозикликларининг кўп муҳокама этилишидир. Бир неча мисол келтирамиз (1-иловага қаранг)

"Carafe" - "коферанг"; "emerald"- "зарурад ранг"; "Dazzling blue"- "ярқироқ мовий"; "turbulence"- "турболентранг" (яъни асфальт ва кузги осмон рангини эслатувчи қуюқ кулранг); "vivacious" - "жонбахш пуштиранг"; "berry - hued" - "зузаворранг" ва б. [8, 16].

Инглиз тилининг холқаро тил эканлиги учун унда ҳосил бўлган ёки ўзлашган янги сўзлар турли тилларда тез тарқалади ва оммалашиб кетади. Қуйида ҳозирги инглиз тилида пайдо бўлган (ўзлашган) кийим - кечакка доир неологизмларга мисоллар келтирамиз:

"Look" - "образ", "либос"; "top" - "аёллар нимчасининг юқори қисми"; "double denim" - "жинсидан тикилган кўйлакни жинси шим ёки юбка билан кийиш. Мазкур мода либоси янги йўналишни бошлаб берди ва айни пайтда ижтимоий дид - услубдан норозилик рамзи", "geek chic" - "технологияларга муккасидан кетган "ботаниклар" ва чин интеллектуалларнинг кийиниш услубига тақлид қилувчи кийимлар стили"; "bomber" - "илгакли, ёқали ва резирка манжетли калта куртка"; "skinny" - чиқиб турадиган тор жинси шим; "chandelier earring" - металл, маржон, кристалл ва қимматбаҳо тошлари бор катта ва мураккаб тузилмали зираклар;

"laafers" - ипсиз, шакли макосимларга ўхшаш, аммо қаттиқ тагчарт ва пошнали туфли; "top - siders" - оқ рангли, қалин пошнали, иплари пояфзал орқа қисмидан боғланувчи қулай туфли. [9, 41].

Буюк Британия ва АҚШда тижорат уйлари ёки кийимларнинг фирма ёрлиқларида атоқли отлар кўплаб учрайди. Кейинчалик бу отоқли отлар неологизм сифатида инглизлар нутқидан жой олади ва янги русумли маҳсулотнинг сифат кўрсаткичини тавсифлайди. Ўрганилаётган кийим - кечак турларининг номланиш сабаби (мотиви) уларнинг таркибига кирган атоқли отларнинг хусусиятларини чуқур тушуниш билан боғлиқ. Кўпинча, реал ёки идеал объектларга хос катта ҳажмдаги белгилар уларни мажозий маънода қўллашга ҳаракат қилиш мотивида намоён бўлади. Шунингдек, бунда идрок ва эслаб қолишга қулайлик мотиви анча оммалашган. Неологизмнинг номлаш манбаи ва индивидуал характерда бўла олиши юқори баҳоланади. Шунингдек, ном танлашда сўзларнинг предметлар гуруҳини ифодалай олиши ҳам муҳим роль ўйнайди. Агар атоқли от прецедент (намунали) матн ёки нутқ вазиятига асосланган отни қўллаш натижасида кенг оммалашган

бўлса, у чиройли (муҳим) от бўлиши мумкин. Маълум маданий - лисоний ҳамжамиятда амал қиладиган атоқли отлар турғун ассоциацияларга асос қилиб олиниши ва осон идрок этиладиган бўлиши мумкин. Кучли импликация (қадрият, метаязык, субстанционалик) лар исмлар эгалари фаолияти, услуби, ижод тарзини тавсифловчи белгиларни олади. [10, 127]. Кийим - кечакларнинг лисоний ифодалари - бу маҳсулотларнинг оддий номинклатураси (номлар мажмуи) эмас, балки "ҳақиқий кодлардир". [11, 182]. Кийим - кечакларнинг таркибий қисмлари фақат модани "табиий уфқ" билан таъминлайди. Аслида эса мода ўзининг яхлит моҳиятини намоён этади. Кийим - кечакни тил воситалари билан тавсифлаш бетакрор образ яратиб ва харидорни танлашга мажбурлаб, диққатни асосий мақсадга йўналтиради. [12, 75]. Ушбу тадқиқ от асносида биз қўшма неологизмлар борлигини ҳам аниқладик. Қиёсланг: blouse, bodice, bonnet, boots, cap, cape, cloak, collar, corsage, costume, dress, frock, gown, hat, jacket, pelerine, pyjamas, suit, petticoat, polonaise, shawl, shirt, skirt, sleeve, shoes, trousers. Атоқли отлар номлари билан келган неологизмлар тартибига кўра, қуйидаги турларга бўлинади:

-Бир тартибли неологизмлар: "Joseph" - "Жозеф", "Oxfords" - "Оксфорд" ва б.

2 таркибли неологизмлар: "Albert boots"-"Альберт этиги", "Gainsborough bonnet" - "Ҳейнсберг қалпоғи", "Garibaldi blouse" - "Ҳарибальди блузоси (калта кўйлагги)" ва б.

3 таркибли неологизмлар "Charlotte Corday bonnet" - "Шарлотта корде қалпоғи", "Jack tar trousers" - "матрослар шими", "Marie stuart bodice"- "Мария Стюарт корсажи" ва б.

4 таркибли неологизмлар: "Little Lord Faunt-leroy dress"- кичик лорд либоси ва б.

Инглиз тилида чоп этилган замонавий мода журналларида ("Mode Lifestyle Magazine", "Allure", "Fashion Magazine", "Hint Fashion Magazine", "Vogue") кийим - кечак ва пояфзал соҳаларида машҳур номлар билан ясалган неологизмлар кўп тарқалган. Изланишларимиз давомида биз атоқли отлар билан ясалган неологизмларнинг қуйидаги гуруҳларини аниқладик:

1)Топонимлар билан келган кийим - кечак ва пояфзалга доир неологизмлар: "Ascot", "Balmoral", "Eton", "Oxford", "Sahara", "York"

2)Топоэтнонимлар билан ишлатиладиган кийим - кечак ва пояфзал янги номлари: "Armenian", "French", "Indian", "Japanese", "Oxonian", "Prussian", "Russian", "Spanish", "Venetian". Неологизмлар асосини ташкил қиладиган объектларни мос равишта яна 2 гуруҳга ажратиш мақсадга мувофиқ кўринади:

А) Топоним, жойни, топоэтноним мазкур кийим - кечак ва пояфзал буюмлари мансуб этник ҳамжамият кўрсатилган неологизмлар: "York tan gloves" (малларанг тери кўлқоп), "Barcelona handkerchief" (Барселона рўмоли), "French Gigot sleeve" (серҳашам французча енг), "Indian nocrtie" (ҳинд бўйинбоғи). Келтирилган неологизмлар нарсанинг маълум модага мансублиги (French), қандай материалдан тайёрланиши (Indian), кийиш усули (Barcelona), маҳсулот ранги ва сифати (York) ҳақида маълумот беради.

Б)Таркибида жой топонимлари бўлган неологизмлар.

Бундай неологизмлар шу жойда аҳамиятга молик воқеа - ҳодисалар содир этилганидан маълум ташкилотлар жойлашганидан, машҳур машҳур шахслар бўлганлигидан далолат бериб туради. Қиёсланг: "Ascot tie" - Аскот бўйинбоғи; "Balmoral boots"- "Eton jacket" - Итон нимчаси, "Oxford shoes"-Оксфорд батинкалари. Масалан, "Ascot tie" неологизмидаги "Ascot" топоними ушбу кийимни кийиб юрган кишининг юқори ижтимоий мақоми, унинг ахлоқ - одоб қоидаларига

амал қилишини кўрсатади. "Oxford shoes" неологизмидаги "Oxford" топоними ботинкалар шакли, тикилган материали билан уни кийиб юрган киши университет доирасидан эканлигидан далолат бериб туради. Ҳозирги инглиз тилининг когнитив қолипиди ижтимоий мақом ҳақидаги маълумот сақланиб туради, аммо унинг мазмуни ўзгаради. Бизнингча айтганда, мазкур пояфзал эгаси "college graduate (коллеж битирувчиси)", ёки "businessman" (ишбилармон) сифатида талқин қилинади.

В) Маълум ҳудуд ёки жамоага хос услубни ифодаловчи неологизмлар: "Armenian mantle" - армян ёпинчиги, "Grecian sandals" - юнон сандаллари, "Japanese hat" - япон шляпаси, "Russian boots" - рус ботинкалари, "Spanish cloak" - испан плашлари. Мазкур неологизмлар учун топонимларни танлаш сабаби муайян этник гуруҳга мансуб киши ташқи кўриниши билан унинг кийими орасидаги фикрий боғланишлиқдир.

Г) Муайян об - ҳаво шароити билан боғлиқликни эслатувчи неологизмлар: "Sahara Sandals" - Саҳара сандаллари.

Биз ушбу материалларни таҳлилга тортишда машҳур номлар билан боғлиқ кийим - кечак ва пояфзал номларини уларнинг манбаларига қараб, 7 гуруҳга тақсимлаш имконини беради:

- 1) Инжил номлари;
- 2) Қирол оиласи вакиллари номлари;
- 3) Сиёсий арбоб номлари;
- 4) Мусаввирлар номлари;
- 5) Адиблар номлари;
- 6) Бадиий асар персонажлари номлари;
- 7) Ҳарбий саркардалар номлари.

Эркак жинсли кишилар номларини ифодаловчи атоқли отлар (Joseph, Louis, Gainsboro) аёл кишилар модаси предметларини ифодалаш учун ишлатилиши мумкин. Масалан, "Инжил" даги Joseph (Юсуф) олиб кўрайлик. Киши исми билан кийим - кечак номи ташқи белгига, аниқроғи, от минганда кийиладиган кийимнинг бичими ва рангига биноан боғланган. Joseph номи яҳудий диндорлар от минганда кийиб юрадиган кенг ёқали ва, асосан, мовий рангдаги узун ҳамда кенг пальтони ифодалаш учун ифодаланган. Кийим - кечакларда "оилавий қардошлик" кузатилади: ҳақиқий кийим-кечаклар бутун танани ўзга кўзлардан яшириб туради ва маълум узунликка ҳамда бичимга эга бўлади. Атоқли от метафорик кўчим ёрдамида диний доирадан диний эътиқод билан боғлиқ бўлмаган кийим-кечакка ўтди. Ҳозирги инглиз тилида "кийим" синфига кириб қолган Joseph исми аёллар кийимининг машҳур брендиномини олади (бу билим мухлислари орасида Кембриж герцогинясининг ҳам борлиги эътиборга молик): янги русумдаги кишилар дизайнери гуруҳи асосчиси Joseph Ettedguининг номи шу хилдаги кийимларни лойиҳалаштирувчиларга ўтган ва бу ҳам мажозий ифода натижасидир. Шу билан бирга, Joseph замонавий бренд номи сифатида семиотик нуқтаи назардан ҳам юкланган ва шунинг учун премиум (биринчи) синф модасига мансублик белгиси бўлиб хизмат қилади. Атоқли отлар қироллик оиласи аъзолари номлари билан келган кийим - кечак номларигина кирган. Ушбу ишда таҳлилга тортилган номлар уларнинг пайдо бўлиш сабабини шакллантирган омилларга боғлиқ ҳолда бир неча таггуруҳга бўлинади. Булар қуйидагилар: 1) атоқли от маълум либосни кийган қироллик оиласи вакилига мансуб: Alexandra, Josephina, Marie-Antoinette. Бу гуруҳга мазкур кийимни кийган киши исми мажозий йўл билан либос номига ўтади. Айттшларича, император Наполеон Бонапарднинг аёли Жозефина ҳомиладорликни яшириш учун кенг бичимли кўйлакни муомалага киритган.

Jozephine bodice (Жозефина корсажи) деб номланган либос юбкадан ажратилган. Jozephine bodice номига монанд тарзда аёллар костюмининг яна бир қисми номи Jozephine sleeve (Жозефина енги) номли серҳашам, калта, фақат елкани енгил ёпиб турувчи либос пайдо бўлган. Мазкур ҳолатни атоқли от дастлаб либоснинг енги эканини кўрсатишга хизмат қилади. 2) Таркибидаги атоқли от ҳумоюн (жаноб олий) зот билан боғлиқ қўшма отлар: Caroline corsage, Caroline sleeve. Caroline атоқли оти Неапль қироличаси Каролина Бонапард (Напалеон Бонапарднинг кенжа синглиси), Георг IV рафиқаси Каролина Брауншвейгская ва Австрия ҳукмдори Мария Терезанинг қизи Мария Королина Австрийская каби машхур шахсларни эслатади. Бинобарин, Caroline исми мода ва услуб белгиси мақомига эга; 3) Таркибида муайян даврнинг энг ёрқин вакиллари исмини эслатувчи атоқли от бўлган номлар. Қиёсланг: Louis XIII corsage - Людовик XIII, Louis XIII sleeve - Людовик XIII енги, Marie Stuart bonnet - Мария Стюарт қалпоғи, Marie Stuart hat - Мария Стюарт шляпаси, Marie Stuart cap - Мария Стюарт чепици, Marie Stuart bodice - Мария Стюарт корсажи, Medici collar - Медичи ёқаси Medici dress - Медичи кўйлаги, Medici sleeve - Медичи енги ва б. Мазкур гуруҳ исмлари номлаш мотиви (асоси, важи) машхур шахслар билан боғлиқ бўлмаган атоқли отлардир. Бундай ҳолатда номинация мотиви ўрганилаётган даврнинг тарихий маданий ҳаётдан излаш керак. Масалан, Наполеон юришларидан кейин дизайнерлар катта еркинликни қўлга киритганлар: улар нафақат янги моделларни ўйлаб топадилар, балки кўйлак санъат асари бўлиши керак, деган ақидага асосланиб, унитилган моделларни жойлаштириладилар ҳам. Инглиз дизайнерлари Людовик XIII даврига мурожаат этадилар. Чунки ўша даврда қимматбаҳо, чиройли бичимли тасмалар билан зийнатланган ва дабдабали матолардан тикилган расм бўлган. Louis XIII исми кийимнинг алоҳида бичими дизайни ва материали каби асосий белгиларини ҳам, ҳашам ва нафислиги сингари семиотик белгиларни ҳам ифодалаган. Машхур исмларнинг вазифаси - Людовик XIII даври услуби ва мода йўналишларини эслатувчи яхлит образни ифодалашдир. Ушбу мақоламиз атоқли отларни кийим - кечак номлари сифатида танлашда бадиий адабиётда ва рангтасвир (живопис) асарларнинг ўрни катта эканлигини далиллаш имконини беради. Қаҳрамонлар ва уларнинг либослари сўз ҳамда ранг ёрдамида тасвирлаш нафақат давр костюмлари ҳақида "техник" маълумот беради, балки маълум белгили (знаковый) кодни ҳам яратади. Бадиий асар қаҳрамони ташқи қиёфасини сўз ёки ранг ёрдамида тасвирлаш билан модага кирган кийим - кечакларнинг ассоциатив боғланиши орасида мажозий кўчим содир бўлади ва бу адабий қаҳрамон исмини маълум либосга хослантиради. Қиёсланг: (Little lord Fauntleroy dress (наряд Маленький лорд), Mother Hubbard cloak (плащ матушки Хаббард), Charlotte Corday bonnet (шляпка Шарлотты Корде), Charlotte Corday cap (чепец Шарлотты Корде), Shakespeare collar (воротник Шекспира).

Инглиз адиби Вальтер Скотт ўзининг "The Abbat" драмасида Мария Стюарт образи нафақат машхур тарихий шахс, балки аёллар учун юриш - туриш ва кийиниш маданияти намунаси сифатида тасвирланган. Мария Стюартнинг драмада яратилган ташқи қиёфаси Англияда XIX аср модаси тараққиётига жиддий таъсир кўрсатган. Шу тарзда инглиз тилида мазкур шахслар номлари билан аталган кийим - кечакнинг кўчма номлари пайдо бўлган: Marie Stuart bonnet, Marie Stuart hat, Marie Stuart cap, Marie Stuart bodice. Нафис портретда кўз (кўриб идрок этиладиган) образи моддий нарсага - кийимга ўтади яъни, ё мусаввир (Gainsborough) ёки портретда тасвирланган шахс (Charlotte Corday, Shakespeare) исми олади.

Ушбу мақоламиз худди шундай таҳлил қилинган кийим - кечак номлари орасида пояфзал либос деталлари номлари ҳам бор. Оёқ кийимлари номларини

ўрганиш онтропонимлар ҳамда мазкур атоқли отлардан фойдаланганини уларни 2 гуруҳга бўлиш мақсадга мувофиқлигини кўрсатади. 1-гуруҳга қироллик оиласи вакиллари (Adelaide boots -Аделаида этиклари, Abert boots - Альберт этиклари), 2-гуруҳга эга ҳарбий саркардалар номлари киради (Wellington boots - Виллингтон этиклари, Raglan boots - Реглан этиклари, Cromwellshoes - Кромвель туфлиси).

Шундай, мода соҳасидаги ҳозирги инглизча неологизмларнинг номинатив тасвири жуда мазмунли бўлиб, турли тадқиқот йўналишларининг мавжудлиги билан тавсифланади. Инглиз модасига нисбатан консерватив муносабатда бўлинади ва сипо мазкур ҳолатларда эса жиддий кийинишни афзал биладилар. Бу ерда асосий мезон қилиб, унинг қулайлиги олинади. Америкаликлар кийим - кечак танлашда анча эркин ёндашадилар ва бирга расмий услубни афзал билиб, жамоа олдида маълум костюм ёки либосда пайдо бўлиш муҳимлигига эътибор қиладилар.

Шу билан бирга, дид ва ихлос билан кийинишга эътиборнинг йўқлигига қарамаздан, айнан англосаксонлар тилида модага доир неологизмларнинг сероблиги қайд этилади. Бизнингча, бу инглиз тилининг халқаро мақоми билан боғлиқ. Шунга кўра мазкур тил, жамиятда содир бўладиган ўзгаришларни бошқараётгани ва бошқа тиллар томонидан неологизмларни ўзлаштириш объектига айланиб бормоқда. Неологизмларни яратишда номлаш жараёни асосини табиий маданий - лисоний тажриба тўплаш натижасида борлиқнинг муайян объекти ҳақидаги билимлари ташкил қилади.

Мода соҳасига доир инглизча неологизмлар ясалиши хусусияти таҳлилига ўтишдан олдин тилда неологизмларнинг пайдо бўлиш сабабларини ўрганишга эътибор қаратамиз. Маълумки, неологизмлар турли омиллар таъсирида пайдо бўлади. Уларнинг кўплари фан, техника маданият, иқтисод ва ишлаб чиқариш муносабатларининг тараққиёти билан боғлиқ. Уларнинг негизида ясалган неологизмлар тилнинг фаол лугатида кўплаб учрайди. Чунки тил эгалари уларни бошқа лугат бирликларига қараганда тез- тез қўллайди.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Ермоленко В.А. Лингвистический сравнительный анализ неологизмов в английском, французском и русском языках. - М.: Наука, 2020. - С. 176. (Yermolenko V.A. Lingvisticheskiy sravnitelniy analiz neologizmov v angliyskom, fransuzkom i russkom yazykax.- М.:Nauka, 2020.-С. 176.)
2. Панина В.С. Названия предметов одежды в английском языке на разных этапах исторического развития общества. - М.: АСТ, 2011. - С. 92.(Panina V.S. Nazvaniya predmetov odejdi v angliyskom yazyke na raznix etapax istoricheskogo razvitiya obshestvo - М.: AST,2011.-S.92.)
3. Крылова А.С. Названия предметов одежды в диалектах современного английского языка. - М.: Феникс, 2008. - С. 104. (Krilova A.S. Nazvaniya predmetov odejdi v dialektax sovremennogo angliyskogo yazyke.- М.: Feniks, 2008. - S.104.)
4. Шатова А.Е. Номинативные процессы в англоязычной лексике предметной сферы "одежда" // Вопросы лингвистики. - 2015. - № 4. - С. 23.(Shatova A.E. Nominativniy prosessi v angloyazichniy leksiki predmetnoy sferiy odejda// Voprosi lingvistike.-2015. - № 4. - S.23.)
5. Игнатов Н.И. Развитие когнитивного и семиокультурного направлений в исследовании категории "одежда" и "обувь" в английском языке. - М.: Просвещение, 2019. - С. 137.(Ignatov N.I. Razvitiye kognitivnogo i semiokulturnogo napravleniy v issledovani kategorii odejda i obuvi v angliyskom yazyke- М.:Prosvesheniye, 2019. - S. 137)
6. Краев В.Л. Неологизмы в сфере моды. - М.: Просвещение, 2017. - С. 71.(Krayev V.L. Neologizme v sfere modi. М.:Prosvesheniye, 2017. - S. 71)
7. Попов А.В. Исследования английских неологизмов. - Воронеж, 1981. - С. 95.(Popov A.V. Isledovaniya angliyskix neologizmov. - Voronej, 981. - S. 95)
8. Байжанова А.Х., Ким И.А. Неологизмы в статьях журналов о моде // Вопросы языкознания. - 2016. - № 3. - С. 24.(Bayjanova A.X., Kim I.A. Neologizmi v ststyx jurnalov o mode//Voprosi yazykoznaniiye- 2016. - № 3. - С. 24.)
9. Шалина Л.В. К вопросу о сущности неологизма в современной лингвистике // Известия ПГПУ им. В.Г. Белинского. Вып. 8. Пенза, 2020. - С. 74.(Shalina L.V.K voprosi neologizma v sovremennoy lingvistike //Izvestiya PGPU im.V.G.Belinskogo.8.Penza, 2020. - С. 74.)
10. Мангушев С.В. Изменение лексического состава языка как результат взаимодействия культур Вып. 10. Изд-во ОГПУ, 2019. - С. 221.(Mangushev S.V. Izmeneniye leksicheskogo sostavayazikakak rezultat vzaimodeystviyakultur Vip.10.Izd -vo OGPU2019. - С. 221.)
11. Ширяева Е.Ф. Антропонимические и топонимические номинации в предметном классе "одежда" в английском языке XIX-XX веков. Автореф. дисс... к.ф.н. - М., 2013. - С. 112.(Shiryayeva E.F. Antroponimicheskiye i toponimicheskoy nominatsiya v predmetnom klasse odejda v angliskom yazyke XIX-XX vekov. Abtopef.diss. k.f.n.) - М., 2013. - С. 112.)
12. Добросклонская Т.Г. Медиалингвистика: системный подход к изучению языка СМИ. -М.: Наука, 2018. - 215 с.(Dobrosklonskaya T.G. Medialingvistika sistemniy podxot k izucheniye yazika SMI -М.:Nauka,, 2018.- 215s.)
13. Дополнение к Большому англо-русскому словарю / Под ред. И.Р. Гальперина. - М.: Русский Язык, 1981. - 432 с.(Dopolneniye k Bolshomu anglo - russkomu slovaryu Pod red. I.R.Galperina - М.:Russkiy Yazik, 1981. - 432 s)
14. Еременко А.С. Лингвистика. - М.: Наука, 2018. - 422 с.(Yeromenko A.S. Lingvistika. - М.:Nauka, 2018. - 422 s.)

15. Ермоленко В.А. Лингвистический сравнительный анализ неологизмов в английском, французском и русском языках. - М.: Наука, 2020. - 267 с. (Ermolenka V.A. Lingvisticheskiy sravnitelniy analiz neologizmov v angliyskom, fransuzkom i russkom yazykax. - M.: Nauka, 2020. - 267)